

A IMPORTÂNCIA DOS CUSTOS MÉDIOS E MARGINAIS NA FORMAÇÃO DE PREÇOS

Vinícius Barbosa Montenegro¹

Viviane Juliana Silva²

Isabel Lausanne Fontgalland³

RESUMO

O custo médio e o custo marginal são considerados custos que impactam diretamente sobre a produção. Diante das diversas variáveis formadoras de preço, os custos é incluso como variável fundamental nesse processo, onde o objetivo da firma remete basicamente a: maximizar os lucros e diminuir os custos. Sabendo disso, a função lucro é utilizada para comprovar o papel e a importância dos custos na determinação dos preços. Observa-se que modificações no custo médio e no custo marginal implicam diretamente no desempenho e nos rendimentos da firma, tornando a análise dos mesmo de extrema relevância.

PALAVRAS-CHAVE: Microeconomia. Custos. Preço. Lucro.

ABSTRACT

Average cost and marginal cost are costs that have a direct impact on production. Among the various price-forming variables, costs are included as a fundamental variable in this process, where the firm's objective is basically to maximize profits and reduce costs. The profit function is used to prove the role and importance of costs in determining prices. Changes in average cost and marginal cost have a direct impact on the firm's performance and earnings, making their analysis extremely important.

KEYWORDS: Microeconomics. Costs. Price. Profit.

INTRODUÇÃO

O processo de formação de preços é naturalmente abrangente. Das múltiplas variáveis que induzem a sua formação, a análise dos custos é crucial para entender esse processo, pois é por meio deles que a firma baseia a criação do preço que venha a amortizar todos ou grande parte dos dispêndios gerados na produção. As funções de custo médio e de custo marginal destacam-se por oferecer, na maioria das vezes, mais informações sobre o comportamento dos custos. Dada essa importância, optou-se por analisá-las, conceituando-as e demonstrando tal papel determinístico na formação de preços. Considerando que o objetivo da firma é de maximizar os seus lucros, será possível por meio da taxa média de lucro observar os impactos diretos das alterações nos custos sobre os preços.

METODOLOGIA

Com a finalidade de comprovar que os custos são determinantes na formação de preço, será utilizada a função lucro, dada pela fórmula: $\pi = RT - CT$, onde:

π : Lucro

¹Graduando em Ciências Econômicas, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande, Paraíba, e-mail: vinicius112009@hotmail.com

² Graduanda em Ciências Econômicas, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campina Grande, Paraíba, e-mail: vivianejuliana5@gmail.com.

³ Doutora em Economia. Professora da UAECON/CH/UFMG. Coordenadora do LAPEA.

RT: Receita Total

CT: Custo Total

Sabendo que $RT = P.Q$, onde:

$P = \text{Preço}$

$Q = \text{Quantidade ou Produto}$

Temos:

$$\pi = RT - CT$$

$$\pi = P.Q - CT$$

$$-P.Q = -\pi - CT$$

$$P = \pi / Q + CT / Q$$

$$P = CMe + \pi me$$

É possível, portanto, estimar o valor do preço através das variáveis custo médio e lucro médio, assim como analisar os seus impactos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A variável custo pode ser definida como um fator econômico que irá resultar em um bem econômico e é uma das diversas variáveis que influenciam na formação do preço. O custo médio e o custo variável são caracterizados como os custos que impactam sobre a produção, onde o primeiro mede o custo por unidade de produção e sua importância está vinculada a capacidade de estimar proporcionalmente a relação custo empenhado com o nível de insumo produzido.

Por meio da fórmula do lucro: $\pi = RT - CT$ é possível observar que alterações nos custos impactará diretamente na receita total. Simplificando essa fórmula, temos que:

$$\pi = RT - CT$$

$$\pi = P.Q - CT$$

$$-P.Q = -\pi - CT$$

$$P = \pi / Q + CT / Q$$

$$P = CMe + \pi me$$

Ou seja, uma vez que o objetivo da firma é maximizar os seus lucros o ideal é que eles sejam iguais ou maiores que zero. Um aumento no custo médio resultará em um efeito imediato nos preços. Basicamente, o que definiria a taxa média de lucro seria o tipo de estrutura de mercado inserido e os custos médios, que possuem a função de verificar a quantidade que minimizaria os custos, atuando então o custo marginal, cujo papel é de medir a variação dos custos para uma dada variação na produção. Existe interesse para o empresário apenas quando a receita marginal for proporcional ou igual ao custo marginal

O preço marginal teria como principal função ser um regulador do nível do custo médio dado um certo nível tecnológico onde:

Gráfico I

Quando:

- $Cme > CMg$, torna-se possível aumentar o nível produtivo, sendo mais viável uma ampliação na produção, a fim de maximizar os seus rendimentos;
- $Cme < CMg$, Não recomenda-se nessa situação aumentar o nível produtivo. Surge a necessidade de mudança tecnológica na função produção.

Pontos à direita da EME são desfavoráveis, pois só ocasionariam aumentos dos custos sem resultados significativos, ampliando apenas o preço. Pontos à esquerda da EME torna favorável o aumento da produção, pois o aumento do fator variável é mais que proporcional ao aumento do custo deste. No ponto EME qualquer aumento na quantidade é correspondente a aumentar custo em mesma proporção ($Cme=CMg$).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os custos médios e lucro médio são de grande importância na formação de preços, pois o primeiro age diretamente no valor gerado e o segundo é determinado pela própria estrutura de mercado, onde irá variar com o tipo de mercado e o interesse do empresário. O papel do custo marginal também é de grande utilidade, cujo desempenho é visto como fator de ajuda na determinação do limite de até onde o empresário deve produzir com o mesmo nível tecnológico, sendo de interesse da firma que a receita marginal seja proporcional ou igual ao custo marginal. Por meio dessas definições, obtém-se consequentemente uma breve noção de Escala Mínima Eficiente (EME), onde o custo marginal seria igual ao custo médio, resultando em um aumento proporcional entre quantidade e custos.

REFERÊNCIAS

CABRAL, Arnaldo Souza; YONEYAMA, Takashi. **Microeconomia: Uma visão integrada para empreendedores.** São Paulo: Saraiva, 2008.

MANSFIELD, Edwin; YOHE, Gary. **Microeconomia: teoria e aplicações.** São Paulo: Saraiva, 2006.

PINDYCK, Robert S., RUBINFELD, Daniel L. **Microeconomia.** São Paulo: Pearson Education do Brasil LTDA, 2005.